

CERTIFICATE OF APPRECIATION

TIBBIYOT AKADEMIYASI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Аллаберганов Азизбек Сапарбоевич

DEVIANT XULQ-ATVOR SOTSILOGIYASI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN
TAQDIRLANADI

WWW.REANDPUB.UZ

